

RAQAMLI TAHDIDLAR ZAMONASI: PHISHING, RANSOMWARE, VA DDOS HUJUMLARINING TAHLILI

Islomov Dostonbek Uktamjon o‘g‘li

TATU Nurafshon filiali, “Axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734403>

Kiberjinoyat – bu kompyuterlar yoki internet orqali amalga oshiriladigan noqonuniy harakatlar bo‘lib, ular tarmoqlarga hujum qilish, ma‘lumotlarni o‘g‘irlash yoki firibgarlik qilishga qaratilgan. Bunga ruxsatsiz tizimga kirish, identifikatsiya o‘g‘irligi va onlayn firibgarlik kabi faoliyatlar kiradi.

Kiberjinoyat birinchi marta 1970-yillarda raqamli texnologiyalardan zararli yoki noqonuniy maqsadlarda foydalanish sifatida tan olingan. U rivojlanib, hozirda global muammoga aylangan bo‘lib, ko‘plab zararli faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Yakka kiberjinoyatlardan tortib, guruh kiberjinoyatlar jamiyatda chegarasiz epidemiyaga aylandi. Kiberjinoyatchilar psixologik manipulyatsiya, phishing va zararli dasturlarni qo‘llab, shaxslar va tashkilotlarni ekspluatatsiya qilishadi, bu esa moliyaviy yo‘qotishlarga va biznes faoliyatlarining buzilishiga olib keladi. Kriptovalyutalar, dark web va murakkab firibgarliklar va kiberxavfsizlik mutaxassislarining yetishmasligi ko‘plab muammolar tug‘diradi.

Ushbu tahdidlar hech qanday bir demografik yoki sanoat bilan cheklanmaydi. Hatto fikrlovchi shaxslardan tortib, ko‘p millatli kompaniyalar va hatto hukumatlargacha, hech kim xavfsiz emas. Kiberjinoyat darajasi o‘shib bormoqda va bizning xavfsizlik, shaxsiy hayotimiz va turmush tarzimizga tahdid solmoqda. Aslida, statistika 2023-yildan 2028-yilgacha bo‘lgan davrda Kiberjinoyatning taxminiy narxi 5.7 trillion AQSh dollariga (69.94% o‘shib) oshib, 2028-yilda 13.82 trillion AQSh dollariga yetishini prognoz qilmoqda. Kiberjinoyat tobora ko‘proq va murakkab bo‘lib, yangi taktika va katta xarajatlar jamoat va xususiy sektorlarga butun dunyo bo‘ylab ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shuning uchun kiberjinoyatlarni tergov qilish bugungi kunda moliyaviy yo‘qotishlarni kamaytirish uchun har qachongidan ham muhimroq[1].

Kiberjinoyat turlari kiberjinoyatning eng keng tarqalgan turlarini tushunish uni yengish uchun muhimdir. Keling, eng ko‘p uchraydigan turlarga nazar solaylik: phishing firibgarliklari, identifikatsiya o‘g‘irligi, ransomware hujumlari va DDOS.

Ushbu ro‘yxat to‘liq emas, lekin u kiberjinoyatning asosiy turlarini qamrab oladi.

Kiberjinoyatlarning asosiy turlari.

1.1-rasm. Kiberjinoyatlarning asosiy turlari keltirilgan.

Phishing firibgarliklari. Kiberjinoyatning eng keng tarqalgan turlaridan biridir. Ushbu firibgarliklar soxta elektron pochta xabarlarini yoki xabarlarini o‘z ichiga oladi, ular o‘ljalarni shaxsiy yoki korporativ ma’lumotlarni oshkor qilishga undaydi. Kiberjinoyatchilar foydalanuvchilarni maxfiy ma’lumotlarni, masalan, kirish ma’lumotlarini va kredit karta raqamlarini oshkor qilishga aldash uchun ijtimoiy muhandislikdan foydalanadilar.

Shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlash jiddiy kiberjinoyat hisoblanadi. Bu kiberjinoyatchilar sizning tranzaksiya ma’lumotlaringiz kabi shaxsiy ma’lumotlaringizni qo‘lga kiritib, ruxsatsiz tranzaksiyalar amalga oshirishi yoki boshqa firibgarlik harakatlarini sodir etishidir. Kiberjinoyatchilar o‘g‘irlangan shaxsiy ma’lumotlardan noqonuniy operatsiyalar va boshqa firibgarliklar uchun foydalanadilar[1].

Shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlashning oqibatlarini juda katta bo‘lishi mumkin. Ba’zi salbiy ta’sirlari quyidagilar:

- bank hisob raqamlaridan tushunarsiz yechimlar.
- kredit kartalar bo‘yicha tushunarsiz to‘lovlar.
- ruhiy tushkunlik.
- moliyaviy yo‘qotishlar.
- huquqiy muammolar.

Tasdiqlangan ma’lumotlar buzilishlarining 63% zaif, standart yoki o‘g‘irlangan parollar bilan bog‘liq. Recorded Future ning Identity Intelligence texnologiyasi shaxsiy ma’lumotlar bilan bog‘liq tahdidlarni tezroq aniqlash va bartaraf etish orqali akkauntlarni egallab olishning oldini olishga yordam beradi. Ushbu yechim chuqur kontekst, soddalashtirilgan va integratsiyalashgan ish jarayonlari orqali xavfsizlikni oshirishga yordam beradi[2].

Ransomware hujumlari – bu zararli dasturiy ta’minot turi bo‘lib, kompyuter tarmoqlarini ekspluatatsiya qilib, jabirlanuvchilarni fayllarini shifrlaydi va ularga kirishni to‘siq qo‘yadi. Ushbu blokirovkani ochish uchun jinoyatchilar to‘lov talab qiladilar. Bunday kiberjinoyatlar natijasida ma’lumotlar buzilishi mumkin, va jabirlanuvchilarni o‘z fayllari yoki tizimlariga kirishni tiklash uchun to‘lov qilishga majbur bo‘ladilar.

So‘nggi Splunk hisobotiga ko‘ra, ransomware hujumiga uchragan tashkilotlarning 43% ma’lumotlari yoki tizimlari jinoyatchilar tomonidan garov sifatida ushlab turilgan.

Ransomware odatda phishing (firibgarlik) xatlari yoki drive-by downloading (avtomatik zararli yuklab olish) orqali tarqaladi. U tizimga kirgandan so‘ng, fayllarni shifrlaydi va ularni tiklash uchun ko‘pincha kriptovalyutada to‘lov talab qiladi.

Bugungi kunda ransomware tahdidini tushunish va unga qarshi oldindan choralar ko‘rish har qachongidan ham muhimroq.

Ransomware — bu sizning ma’lumotlaringizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahdid bo‘lib, bitta hujum bilan biznesingizni to‘xtatib qo‘yishi mumkin. Ushbu qo‘llanma, bu hujumlarning qanday ishlashini, kimlar xavf ostida ekanligini va bu kiberxavfni to‘xtatish uchun nima qilishingiz kerakligini tushuntirish uchun murakkablikni soddalashtiradi.

TheRecord ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil iyunida ransomware guruhlarini o‘zlarining extortion saytlarida 450 qurbonni ro‘yxatga oldilar, bu aprel oyidagi 328 qurbonlardan oshib ketdi va 2023-yil iyulidagi 484 hujum rekordiga yaqinlashdi. LockBit ushbu hujumlarning uchdan biridan ko‘prog‘iga javobgar edi, ammo mutaxassislar ba’zi da’volarning haqiqiylikiga shubha qilishmoqda.

2024-yil mart oyining oxiriga borib, davlat va mahalliy hukumatlarga qarshi 54 ta ransomware hujumi ommaviy ravishda xabar qilindi, voqealar yil boshida tezlashdi. Fevral va

mart oylarida eng ko‘p hujumlar qayd etildi, 20 dan ortiq turli guruhlar mahalliy hukumatlarni maqsad qilib oldilar[3].

Kiberhujumlar soni va murakkabligi doimiy ravishda ortib bormoqda, ayni paytda tashkilotlarning tizimlari tobora murakkablashmoqda. Xavfsizlik jamoalari, har doimgidek, stressni his qilmoqda. Ammo 2023-yilgi xavfsizlik holati tadqiqotimizning ajablanarli natijasi shundaki, biz tezlik bilan ularga yetib bora olmayapmiz degan javob bergan respondentlar soni kamaygan.

Bu hujumlarning sabablari turlicha bo‘lib, moliyaviy foyda, siyosiy bayonotlar yoki shaxsiy nizolar kabi maqsadlarni o‘z ichiga oladi. Internetning doimiy ravishda o‘sib borishi bilan, DDOS hujumlarining soni va kuchi oshib bormoqda, bu esa tashkilotlar va bizneslar uchun global miqyosda doimiy tahdid yaratmoqda[4].

DDoS threat report for 2024 Q1

2024-yil 1-chorak asosiy xulosalari 2024 yilning birinchi choragidan olingan asosiy xulosalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

2024-yil katta boshladi. Cloudflare himoya tizimlari birinchi chorakda avtomatik ravishda 4,5 million DDOS hujumini bartaraf etdi — bu o‘tgan yilga nisbatan (YoY) 50% oshishni bildiradi.

DNS asosidagi DDOS hujumlari YoY 80% ga oshdi va eng ko‘p uchraydigan hujum vektorlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Shvetsiyaga NATO alyansiga qabul qilinishi ortidan DDOS hujumlari 466% ga o‘sdi, bu esa 2023-yilda Finlyandiyaning NATOga qo‘shilishi paytida kuzatilgan naqshga o‘xshaydi.

Biz 2024-yilning birinchi choragini tugatdik va allaqachon avtomatlashtirilgan himoya tizimlarimiz 4,5 million DDOS hujumini bartaraf etdi bu 2023-yil davomida bartaraf etgan barcha DDOS hujumlarimizning 32% ni tashkil qiladi.

Hujum turlariga qarab, HTTP DDOS hujumlari YoY 93% ga va chorakdan-chorakka (QoQ) 51% ga oshdi. Tarmoq darajasidagi DDOS hujumlari, ya’ni L3/4 DDOS hujumlari, YoY 28% ga va QoQ 5% ga oshdi[6].

2024 1-chorak Cloudflare 4,5 million DDOS hujumlarini bartaraf etdi

1.2-rasm. 2024-yil Cloudflare 4,5 million DDOS hujumlarini bartaraf etdi.

HTTP DDOS hujumlari va L3/4 DDOS hujumlarining umumiy sonini taqqoslaganda, 2024-yilning birinchi choragida umumiy son YoY 50% ga va QoQ 18% ga oshganini ko'rishimiz mumkin.

1.3-rasm. Yil va chorak bo'yicha DDoS hujumlari

Q1 (1-chorak)

- 2023: 3,0 million DDoS hujumlari
- 2024: 4,5 million DDoS hujumlari (+50% o'sish)

Q2 (2-chorak)

- 2023: 3,3 million DDoS hujumlari

Q3 (3-chorak)

- 2023: 3,8 million DDoS hujumlari

Q4 (4-chorak)

- 2023: 3,8 million DDoS hujumlari

Yil va chorak bo'yicha DDoS hujumlari:

Umuman olganda, bizning tizimlarimiz birinchi chorakda 10,5 trillion HTTP DDoS hujum so'rovlarini bartaraf etdi. Bizning tizimlarimiz, shuningdek, 59 petabaytdan ortiq DDoS hujumlari trafiginu bartaraf etdi — faqat tarmoq darajasida.

Tarmoq darajasidagi DDoS hujumlari orasida ularning ko'plari sekundiga 1 terabitdan yuqori tezlikni oshdi — deyarli har hafta. 2024-yilda hozirgacha bartaraf etgan eng katta hujum Mirai-variant botneti tomonidan amalga oshirildi. Ushbu hujum 2 Tbps ga yetib, Cloudflare Magic Transit tomonidan himoya qilingan Osiyo xosting provayderiga qarata qaratilgan edi. Cloudflare tizimlari hujumni avtomatik ravishda aniqladi va bartaraf etdi.

Mirai botneti, o'zining ulkan DDoS hujumlari bilan mashhur, asosan infeksiyalangan IoT qurilmalaridan iborat edi. U 2016-yilda DNS xizmat ko'rsatuvchi provayderlarni nishonga olib, AQShda Internetga kirishni sezilarli darajada buzgan edi. Yaqinda sakkiz yil o'tsa ham, Mirai hujumlari hali ham juda keng tarqalgan. Har 100 HTTP DDoS hujumining to'rttasi va har 100 L3/4 DDoS hujumining ikkisi Mirai-variant botneti tomonidan amalga oshiriladi. Biz "variant" deb aytamiz, chunki Mirai manba kodi jamoatchilikka taqdim etilgan va yillar davomida asl nusxaning ko'plab permutatsiyalari yaratilgan[5].

1. <https://www.recordedfuture.com/threat-intelligence-101/cyber-hreats/types-of-cybercrime>
2. <https://www.recordedfuture.com/products/identity-intelligence>
3. <https://www.recordedfuture.com/threat-intelligence-101/cyber-threats/ ransomware>
4. https://www.splunk.com/en_us/pdfs/gated/ebooks/state-of-security-2023.pdf
5. <https://blog.cloudflare.com/ddos-threat-report-for-2024-q1/>